

Jó Tervezés

Verzió 1.0

Útmutató

TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS

Ez az Útmutató azzal foglalkozik, hogyan lehet hatékonyan létrehozni többszereplős partnerségeket az innovációs projekteken és tevékenységeken való együttműködés érdekében.

A többszereplős **LIAISON** projekt (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) a vidéki innováció felgyorsításának módjait vizsgálta a partnerségi munkán keresztül. A LIAISON a partnerségek széles skáláját vizsgálta, köztük a formális pl. jogi megállapodással létrehozott illetve az informális együttműködések. **A CSOPORT MEGALAKULÁSA c. ÚTMUTATÓ** számos példát mutat be a közös innováció érdekében létrejött partnerségi együttműködés - az úgynevezett interaktív innovációs megközelítés - hatékony módjaira.

Ez az Útmutató a LIAISON eredményeit használja fel annak bemutatására, hogyan teremtsünk erős alapot a közös jövőképeért dolgozva. Együttműködve a csoportstruktúra és a vezetés modelljeinek kialakításában, az egyértelmű és jól összehangolt szerepek és felelősségi körök elfogadásában, a bizalom és a megfelelő kommunikáció előmozdításában, valamint a monitoring és az értékelés jó előre történő megtervezésében.

KÖZÖS JÖVŐKÉP

A kezdettől fogva közös tulajdonban lévő ötlet hogyan javíthatja a közvetlen és a végeredményeket?

Egy adott kihívás vagy lehetőség megválaszolása érdekében össze kell fogni és a kezdetektől fogva el kell indítani az interaktív innovációs folyamatot. Az, hogy ez a folyamat mennyire formális vagy informális függ a csoporttól és attól, hogy mit akarnak elérni. Együttal függ a már ismert vagy a még kiválasztásra váró finanszírozó követelményeitől. A vezető(k) feladata, hogy kezdettől fogva jó munkakapcsolatokat építsenek és alakítsanak ki. A jó kapcsolatok révén a partnerek között jól működő kommunikáció valósul meg a közös innovációs tevékenységek teljes időtartama alatt és azon túl is.

A LIAISON által vizsgált esettanulmányok többféle módot azonosítottak a projekt vagy a tevékenység célkitűzéseinek meghatározására:

- Előzetes felmérés a célkitűzések meghatározására, amelyeket aztán egy kisebb csoport továbbfejleszt.

- Célkitűzések meghatározása egy pl. vezető partnerekből álló, magcsoport vezetésével, konzultálva a többi partnerrel.
- Kollektív megközelítés, amelyben valamennyi partner jelentős mértékben hozzájárul a célkitűzések meghatározásához.
- Egy meghatározó partner vezeti a folyamatot.
- Nem minden partner választja a részvételt, és másokra hagyja a felelősséget.
- Konzultáció a felhasználókkal a célok meghatározásának korai szakaszában.
- Hozzájárulás vagy vezetés egy közösségi vagy magánfinanszírozó részéről.

Fontos, hogy mindenki motivált és elkötelezett maradjon a közös cél érdekében. A LIAISON információkat gyűjtött arról, hogyan lehet a legjobban fellépni, ha a partnerség különböző tagjai eltérő véleményen vannak. Különböző módszerek segíthetnek abban, hogy a partnereket összehozzuk az interaktív innovációs folyamatba. Ezek a részvételi módszerek ösztönzik és lehetővé teszik az aktív részvételt azáltal, hogy mindenkinek segítenek mélyebben kifejezni és megosztani elképzeléseit, aggodalmait, elvárásait, megegyezéseit, nézeteltéréseit és ezáltal megállapodni a projekt közös céljaiban. Ez sokszor időigényes és csak megfelelő facilitációval érhető el. Amennyiben hatékonyan működik, akkor elősegíti a kölcsönös megértést és segít a bizalom kiépítésében, ami minden partnerség alapja.

A különböző háttérű csoportokban való munka - például kutatóké, egyetemi oktatóké, nem kormányzati szervezeteké, gazdálkodóké és erdészeké - a „tervezés és a cselekvés” számos különböző módját egyesíti a problémamegoldás, az időgazdálkodás, a tervezés és a feladatvállalás terén. A többszereplős partnerségben való hatékony munka olyan folyamat részévé válik, amely gyakorlatot, időt és tapasztalatot igényel. Az erők egyesítésével nem csak a közös célok elérése, hanem a kölcsönös megértés fejlesztése is lehetséges, a bizalomépítés, a tanulás, a cselekvés és a kompromisszumok elérése érdekében.

“Egy vidám csapat, akik jól dolgoznak együtt és nagyon jól érzik magukat egyúttal új ismereteket és új felismeréseket, új eszközöket, új termékeket és egy védjegyet fejlesztettek ki a projekten belül, ami nagyon élvezetes volt”. Idézet egy állami kutatószervezet Work Package vezetőjétől.

Az innováció tervezett felhasználóinak bevonása a tervezés és a dizájn e korai szakaszában elősegíti a végső eredmények jobb elfogadását. A csoportok számára előnyös, ha már kezdetektől fogva megtervezik a más gazdálkodókkal és erdészekkel való együttműködést. Már a kezdetektől fogva nyitottak a hatékony részvételre és elkötelezettségre.

Az érdekelt felek bevonásáról bővebben a **KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGEK** című Útmutatóban olvashat.

Mi van, ha el akarunk térni az eredeti tervtől?

Az interaktív innovációs projektek nem mindig követik pontosan a partnerség kezdeti terveit. Ha azonban nincs terv, akkor nagyon nehéz azonosítani és értékelni, hogy a tevékenység hogyan és miért változik és fejlődik a folyamat előrehaladtával. A merev terv és a projekt során felmerülő váratlan lehetőségekre való reagálás közötti egyensúly megtalálása nagy hatással lehet az eredményekre és az elért sikerekre.

A kezdetektől fogva részletes munkatervre van szükség, de a módosítások mindig lehetségesek. Ezeket azonban a projekt átfogó célkitűzésének kell indokolnia és minden változtatásról tárgyalni kell a magán- vagy a közösségi finanszírozóval. Közösségi finanszírozás esetén hivatalos módosítási eljárás igényelhető, ami mind a partnerség, mind a finanszírozó szerv számára időigényes lehet.

Sok finanszírozó ma már a projektjavaslat részeként kockázati nyilvántartást kér. Ez az eszköz rendkívül hasznos lehet azon okok azonosításában, amelyek miatt a csoport eltérhet a munkatervtől, valamint azon esetek azonosításában, amikor az eredeti tervre kell építeniük. Ha a csoport megérti, hogy melyek lehetnek ezek és milyen tényezők állnak rendelkezésre az akadályok mérséklésére, akkor a csoport nyomon követheti és magabiztosan azonosíthatja az innovációs útmérföldköveit és tanulságait a teljes folyamat során.

Melyik vezetési mód a legjobb?

A többszereplős partnerségek vezetésére nem létezik egyetlen meghatározott/ismételhető modell, de vannak olyan alapvető felelősségi körök és jellemzők, amelyek javíthatják az együttműködésen alapuló munkamódszereket. Amikor egy ötlet, projekt vagy tevékenység köré csoportok alakulnak, alapvető fontosságú, hogy a vezető szerepet vállaló egyén vagy csapat bizonyítani tudja alkalmasságát a következő területeken:

- interperszonális készségek a véleménykülönbségek kezelésére és a döntéshozatal megkönnyítésére,
- technikai készségek az innovatív megközelítések kidolgozására,
- rendelkezik funkcionális készségekkel az interaktív innovációban való részvételhez,
- hosszabb távú csoportfolyamatok vezetése (közreműködés),
- a partnerek érdekeinek és motivációinak megértése,
- képes „különböző nyelveken” beszélni (tudomány, gyakorlat, adminisztráció stb.),
- innovációs workshopok, találkozók és egyéb közös innovációs tevékenységek facilitálása/moderálása,
- irányítási képesség, önértékelés és kritikai reflektálás,
- a hírek terjesztése: kommunikáció, disszemináció.

Fontos továbbá a nyitottság és az önbizalom, a másokba vetett bizalom és az inspiráló képesség.

LIAISON ESZKÖZÖK

Creating a needs register - amely segíti a partnerségeket abban, hogy megértsék a résztvevők szükségleteinek sokféleségét.

Causes and effects tool - hipotézisek felállítására szolgál, amik segítenek összekapcsolni a tevékenységeket az eredményekkel. Különösen hasznos a projektek elérendő eredményeinek azonosításához és tervezéséhez.

Hot topics tool - segít a szakmai és tudományos határokat átlépő relevancia megteremtésében azzal a céllal, hogy a többszereplős csapatokon belül koalíciókat hozzon létre a közös „aktuális témák” köré.

Milyen vezetési stílus a legalkalmasabb az interaktív innovációnál?

A csoportnak meg kell fontolnia, hogy a kívánt célok eléréséhez melyik a legjobb vezetési megközelítés.

Egyes csoportok úgy döntenek, hogy egy informális struktúra elegendő a tevékenységeik megvalósításához. Másoknak formálisabb megközelítésre lesz szükségük, amely sokkal részletesebben meghatározza, hogy a csoport hogyan fog együtt dolgozni. Néha a formalitás mértékét a kapott finanszírozás, valamint bizonyos szabályok és jelentéstételi követelmények befolyásolják. E munkamódszerek meghatározása a projekt referencia dokumentumokban meghatározza a csoport együttműködésének alapszabályait.

A hatékony együttműködéshez nyitottságra és befogadásra van szükség. Ez nagyobb kihívást jelenthet a projekteket megvalósító formálisabb partnerségekben, mint az innovációs hálózatokban és klaszterekben. A támogató környezet kialakítása a csoport minden tagja számára segíthet abban, hogy mindenki hozzájáruljon és fejlődjön az út során. Ez elősegítheti a kölcsönös bizalom kultúrájának kialakulását, ahol a szabályok és a spontaneitás között egyensúly alakul ki.

A *Nod Verde* például egy romániai élelmiszerközponti (food hub) kezdeményezés. A partnerség hivatalos üzleti tervet dolgozott ki, de nyitott volt a kisebb, belső módosításokra. Ez különösen a többi központtal való együttműködését segítette, amikor kölcsönös bizalmon alapuló informális megállapodásokat kötöttek. Bár ez a példa a vállalkozások közötti kapcsolatra összpontosít, más helyzetekben is megismételhető.

Bármelyik irányítási módot is választják, fontos eldönteni, hogy a kollektív vezetést kell-e támogatni azaz mennyire akar a partnerség befogadó és részvételi jellegű lenni, vagy a cél elérése érdekében inkább irányító jellegű vezetési megközelítésre van-e szükség. A LIAISON megállapította, hogy mind a hierarchikus vezetéssel rendelkező, mind a kollektívabb megközelítést alkalmazó partnerségek eredményesen működhetnek. Ami fontos, tehát az egymás meghallgatásának képessége és a nyitottság megteremtése a partnerek számára, hogy megosszák ötleteiket, illetve hogy legyen helye a kísérletezésnek és a felfedezésnek.

Minden partnerségnek írásos megállapodást kell kötnie?

Minden partnerségnek fontolóra kell vennie, hogy időt szánjon az irányítási struktúra megvitatására és egyeztetésére. Ez segíthet a szervezésben, a strukturálásban és a vezetés megosztásában. Különösen előnyös a nagy konzorciumok például a Horizont Európa által finanszírozott projektek összetett projektjeinek megvalósításában. A partnereknek fel kell készülniük arra, hogy már a kezdetektől fogva rengeteg időt szánjanak arra, hogy mindent rendben csináljanak.

Ez azért fontos, mert mindenkinek lehetőséget kell kapnia arra, hogy alkalmazkodjon a konzorciumi együttműködés módozataihoz, melyek egyesek számára ismeretlenek lehetnek. Ilyen például az átláthatóság és a nyílt kommunikáció követelménye. Ennek sikeres megvalósítása érdekében a csoport koordinátorának képesnek kell lennie arra, hogy közvetítsen egy átfogó elképzelést arról, hogy a konzorcium hogyan fog együtt dolgozni. Felelősséget kell vállalnia azért, hogy elősegítse és megteremtse a kapcsolatot a résztvevők között és tisztában kell lennie az egyes szerepekkel és felelőségekkel. Bizonyos rugalmasságot és szabadságot is el kell érni az alkalmazkodás és a fejlődés terén - ami kritikus tényező az innovációs projektek és tevékenységek esetében.

Gyakran előfordul, hogy sokféle ember összejön az innováció érdekében, de biztos, hogy egy projektet akarnak létrehozni egy adott probléma megoldására vagy válaszul egy finanszírozási felhívásra. A finanszírozási feltételek részeként ez utóbbi általában megköveteli a partnerségi megállapodást. A megállapodás létrehozása, legyen az bármilyen informális is, bevált gyakorlat, mivel ez azt jelenti, hogy mindenki tisztában lehet azzal, hogy mire vállalt kötelezettséget és hogy mi a szerepe a megvalósításban. Az alábbi ellenőrző lista segítségével biztosítható, hogy a partnerség a lehető leghatékonyabban működjön:

LIAISON ESZKÖZÖK

Actor/Participant ID - a különböző érdekeltek, motivációik és a részvétellel kapcsolatos elvárásaik, valamint a projektben betöltött képességeik és elképzelt szerepeik felmérésére használható.

1. ábra Ellenőrzőlista a partnerségi megállapodáshoz

Időtartam - Van-e meghatározott időkeret, vagy a csoportnak megfelel az, hogy látja hová vezetnek a megbeszélések és a tevékenységek? Terveznek-e folyamatos tevékenységeket?

Megállapodás - Szükség van-e szerződéses megállapodásra vagy egyetértési nyilatkozatra, vagy inkább egy rugalmasabb együttműködési kötelezettségvállalás a célszerű?

Célkitűzések és célok - Ezeket konszenzussal határozzák meg, vagy például egy delegált munkacsoport javasolja és valamennyi partner egyetért velük? Világos és konkrét időkeretekre és feladatokra van-e szükség mindenki számára, vagy megmarad a szabadság a célok eléréséhez szükséges tevékenységek önálló meghatározására?

Munkaterv - Az ötleteket és lehetőségeket a felmerülés pillanatában kell-e megvalósítani, vagy ezeket már a kezdetektől fogva tisztázzák és meghatározzák? A gyakorlati tevékenységekre összpontosítanak, vagy a munka egyértelmű és meghatározott végeredmények köré épül?

Szerepek és felelősség - Ezek mennyire egyértelműen meghatározottak és megosztottak? Vannak-e bizonyos partnereknek konkrét feladatai és vezető szerepei?

A munka irányítása - Minden partner megosztja a tevékenységet, vagy a fő partnerek vállalják a munka nagy részét?

Hierarchia - Minden partner egyenrangú, vagy van

egy vezető, akit a projektvezető csoporttal (core team) együtt kineveznek?

Tudás- és információmegosztás - A hivatalos megközelítést kell-e alkalmazni a szükséges tudás alapján, vagy informális megosztás marad?

Kommunikáció - Van-e megállapodás arról, hogy a kommunikáció nyíltan és szabadon, kapcsolattartók nélkül történik a partnerek között, vagy vannak előre megtervezett és meghatározott kommunikációs feladatok?

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy miként lehet bevonni és hivatalossá tenni a projektvezetői csoporton kívüli érdekeltek részvételét. Ezután tisztázni kell, hogy a külső érdekeltek hogyan fognak együttműködni a vezetői csoporttal. Milyen szerepet játszanak a projektben és hogyan oszlik meg a munka. Mindig kommunikálni kell, hogy a bevonásuk fontos és értékes.

A partnerségen kívüli személyek bevonásáról bővebben a **KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGEK** című **Útmutatóban** olvashat.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MOTIVÁCIÓJA

Hogyan biztosíthatják a partnerségek, hogy mindenki teljes mértékben részt vegyen a munkában?

Miután egy többszereplős csoport alakul, minden olyan szempontot figyelembe kell venni, amely hozzájárulhat a partnerség hatékonyságának javításához. Ezek közé tartozik az erős projektmenedzsment és a jó együttműködés mindenkivel a kiegészítő képességek felismerése és értékének megbecsülése érdekében. A LIAISON által azonosított hatékony megközelítések közé tartoznak:

- A projekt igényeinek mérlegelése és olyan partnerek sokszínűségének megtalálása, akik rendelkeznek a csoport céljainak eléréséhez szükséges "hard és soft" készségekkel egyaránt.
- A partnerek motivációjának valamint az általuk hozott készségek és tapasztalatok megbecsülése és elismerése.
- A tervezett tevékenységek megvalósításához szükséges idő és egyéb erőforrások alábecsülésének

elkerülése azáltal, hogy mindenki tisztában legyen az elvárt hozzájárulással.

- Kellően rugalmasnak kell lenni és teret, időt biztosítani a partnerek csapattagjai számára. Különösen akkor, ha azok eltérő háttérrel és eltérő tapasztalati szinttel rendelkeznek. Minden érintett személynek meg kell ismernie egymást és ki kell építenie a bizalmat egymás között.

A nagy konzorciumok (több mint 10 partnerszervezet képviselői) számára előnyös lehet egy projektvezető csoport létrehozása az átfogó stratégiai felügyelet fenntartása érdekében. Ez a csoport a munkacsomagokhoz, feladatokhoz és eredményekhez kapcsolódóan konkrét feladatokat oszthat ki a többi tagnak.

A korábbi együttműködésekben ismert partnerekkel való együttműködés valódi értéket jelent az innovációs folyamat számára, minthogy a jó munkakapcsolatok általában már kialakultak. Ennek ellenére fontos átgondolni, hogy ki az, aki új meglátásokat, ötleteket és munkamódszereket hozhat a partnerségbe. Ha biztosítjuk, hogy az új együttműködők már a kezdetektől fogva szívesen látottak és bevontak érezzék magukat továbbá elegendő időt és teret biztosítunk a többiek informális megismerésére, akkor mindez segít abban, hogy már a kezdetektől fogva erősödjön a hozzájárulásuk és az önbizalmuk. Ez akkor is fontos, ha egy új partner a tervezési folyamat közepén csatlakozik, hogy betöltsön egy jól azonosított hiányt.

A csoportok számos eszközt használhatnak arra, hogy azonosítsák azokat az érdekelteket, akiket valóban motivál a részvétel. Ezek az eszközök a LIAISON eszköztárban - a Tool Box-ban - kerültek azonosításra.

Mennyi ideig dolgozzon együtt egy partnerség?

A partnerségek gyakran egy finanszírozási lehetőség köré szerveződve jönnek össze. Míg egyes résztvevők a projekt időtartamára vagy azon túl is csatlakoznak, mások csak rövid távú szerepet vállalnak. Ez különösen igaz a finanszírozókra és a szponzorokra, illetve az interaktív innovációs folyamat egy bizonyos szakaszában technikai hozzájárulást vagy szakértelmet nyújtó szakemberekre.

Az, hogy az egyes csoportok hogyan döntenek az együttműködésről és a jövőbeni közös munka folytatásáról, mindig a folyamatos megbeszélések részét kell, hogy képezze. Gyakran előfordul, hogy a csoportok egy különösen nehéz probléma vagy egy jelentős társadalmi kihívás megoldása érdekében jönnek össze, hogy innovációt valósítsanak meg. Ám lehet, hogy ez csak részben oldható meg az eredetileg tervezett tevékenységgel.

A finanszírozási program vagy projekt időtartamán túl is fenntartható hosszú távú szemlélet értékéről részletesen olvashat a **HATÁSOK ELÉRÉSE** című Útmutatóban.

Hogyan lehet azonosítani és meghívni a legalkalmasabb embereket és szervezeteket az együttműködésre?

A következő lépések segítenek egy erős és hatékony konzorcium kialakításában:

Első lépés - alakítson ki egy partnerekből álló, projektvezető csoportot. Ez a csoport általában olyan személyekből áll, akik egy közös lehetőség vagy ötlet köré csoportosultak és közösen kezdeményezték az interaktív innovációt, pl. egy finanszírozási pályázatot vagy egy új piaci/többléértéket teremtő lehetőséget. Ez elindulhat egy magánszemély vagy egy csoport, egy hálózat kezdeményezés alapján.

Második lépés - használja ki a különböző stratégiákat a konzorciumépítéshez:

- Használja a partnerek által ismert hálózatokat a potenciális tagok azonosítására.
- Építsen partnerséget olyan személyek vagy szervezetek köré, akikkel korábban már dolgozott együtt, vagy akiknek már van tapasztalata, szakértelme a témakörben. Emellett ügyeljen arra, hogy közös képet alkosson az erősségeikről és arról, hogy mit tudnak nyújtani.
- Keresse meg a meglévő iparági klasztereket vagy hálózatokat, amelyek konkrét, hosszú távú célok és stratégiák mentén jöttek létre.
- Keressen új kapcsolatokat, amiben korábban egyetlen partner sem működött még együtt ilyen módon. Tehát használja fel a kapcsolódó rendezvényeket vagy találja meg az ismert hálózatokat.
- Ha lehet, kérje a finanszírozó támogatását vagy útmutatását. Használja az innovációt támogató szolgáltatást, amelyet azért hoztak létre, hogy segítse az innovációs csoportokat a projekt előkészítésében.

Harmadik lépés - A konzorciumban betöltött lehetséges szerepek értékelése az egyéni vagy szervezeti készségek és képességek alapján (lásd a Készségek és kompetenciák című szakaszt).

Negyedik lépés - Az utolsó pillanatban történő kiegészítések kihívást jelentenek különösen a nagyobb konzorciumok számára mind a korai szakaszban, mind a projektmegvalósítás során. A kezdettől fogva gondos

tervezéssel csökkenthető annak az esélye, hogy olyan partnerek kapnak feladatokat, akiknek nincsenek meg a szükséges készségeik és kompetenciáik. Az ilyen kiegészítések elkerülhetetlenek. A partnerségnek tisztában kell lennie azzal, hogy ez kockázatokat rejt magában és mérlegelnie kell a kockázatokat csökkentő tényezőket. Ez magában foglalja azt, hogy a tervezés és a végrehajtás korai szakaszában további támogatást kapnak más résztvevőktől, hogy segítsenek a partner(ek) kapacitásának és képességeinek kiépítésében.

Milyen szempontok alapján lehet kiválasztani a partnereket?

A partnerek kiválasztása több tényező alapján történik. A partnerség közös innovációs céljainak eléréséhez szükség van a fizikai és pénzügyi teljesítőképességük, valamint a szükséges készségek egyensúlyának biztosítására. Néha a partnerségek összetételét a finanszírozó igénye határozza meg. Például különleges tudományos szakértelmet keres vagy közvetlenül az egyes vidéki vállalkozásokkal való együttműködésre törekszik sokkal inkább, mint egy mezőgazdasági termelősövetkezetre vagy természetvédelmi szövetségre.

A csoport által igényelt tudás és tapasztalat nem korlátozódik a partnerek technikai kapacitására. Ez magában foglalja a hálózataikat is, amelyeket a projekt végrehajtása során ki lehet használni további partnerek toborzása vagy az eredmények terjesztése érdekében. A konzorciumhoz való csatlakozásra alkalmas egyének vagy szervezetek alkalmasságának meghatározásában fontos tényező az is, hogy mennyire érdekeltek és motiváltak a közös innovációs tevékenységben való részvételre. A megfontolandó tényezők a következők:

- kemény munkára való képesség,
- felkészültség a sokszínű partnerségben való munkavégzésre,
- hírnév,
- hozzáférés a hálózatokhoz,
- együttműködési hajlandóság egy innovatív megoldás kifejlesztése vagy tesztelése érdekében,
- semlegességet, hitelességet és megbízhatóságot tanúsító előzmények,
- kommunikációs készségek, mint például a gyakorlati szakemberek nyelve, közigazgatási/akadémiai nyelv, idegen nyelv.

A LIAISON megállapította, hogy az eszmecsere szolgáló rendezvények szervezése ösztönözheti a kommunikációt és a potenciálisan innovatív megoldások

közös azonosítását. Ugyanakkor hatékony módja annak, hogy a korai szakaszban valóban megismerjék egymást. Ez különösen fontos, ha a csoport tagjai nem ismerik jól egymást.

Arena Skog egy értéklánc-alapú fa- és erdészeti iparági innovációs klaszter Norvégiában. Az új városi faépítményekkel kapcsolatos ötletek feltárása érdekében külön rendezvényeket tartott, ahol a klaszter tagjai bemutatták a kihívásokat, megoldásokat és különböző nézőpontokat, hogy a fejlődéshez közösen dolgozzanak ki projektötleteket. Ezt a kölcsönös tanulási folyamatot a projekttalálkozókon informális csoportokban folytatott megbeszélések és előadások révén fejlesztették ki. Céljuk az volt, hogy lehetőséget biztosítsanak a projekt különböző fázisaiban felmerülő problémák és eredmények bemutatására és nyílt megvitatására.

LIAISON ESZKÖZÖK

Stakeholder associated risk analysis - a tevékenységben résztvevő egyének, valamint a folyamatban betöltött szerepük és felelősségi körük hatásának értékelésére szolgál.

Database of actor categories - az egyes partnerek motivációinak azonosítására és témák szerinti csoportosítására szolgál.

KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK

Hogyan lehet hatékonyan azonosítani és összehangolni a készségeket és a tudást a csoport igényeinek megfelelően?

A potenciális partnerek alkalmasságát gondosan fel kell mérni a projektben tervezett feladatok megvalósítására. Ez magába foglalhatja az elvégzendő feladatok átgondolását és a megfelelő partnerek összeválogatását e szerepek betöltésére. Gyakran könnyebb együtt dolgozni valakivel, aki motivált, de nem rendelkezik minden szakmai ismerettel, mint olyannal, aki rendelkezik a szükséges ismeretekkel, de nem különösképpen érdeklődik vagy motivált az interaktív innovációs partnerség iránt.

“A projektpartnereket gondosan választottuk ki kedves, szorgalmas és jószívű természetük miatt. A munkacso- mag-vezetők kiválasztásakor az egyéniségük volt a fő szempont. Vagyis olyan személy, akivel könnyű együtt dolgozni pl. nem agresszív, rugalmas személyiség, odaadó hozzáállás, és könnyű bizalmat építeni.” Idézet egy LIAISON-résztvevőtől.

- Gazdák, erdészek és más vidéki partnerek
- Tudósok és kutatók
- Gazda és más tanácsadók
- Nem profitra termelő szervezetek
- Feldolgozóipari, kereskedelmi és más üzleti vállalkozások
- Innovációs támogató/üzleti tanácsadók

A kompetenciák és tapasztalatok milyen skálájával érhető el a hatékony interaktív innováció?

A hatékony partnerség a csoport különböző tagjainak szakértelmére támaszkodik mind szakmai, mind gyakorlati szempontból. Ez biztosítja a konzorciumon belüli kiegészítő készségeket.

Ezek a készségek a következők lehetnek:

- adminisztratív és irányítási képességek,
- kutatási ismeretek és tapasztalatok, beleértve a kutatás végzésére vagy az alkalmazott kutatásban pl. helyszíni kísérleti kutatásban való részvétel képességét is,
- vállalkozói szellem és innovációs hajlandóság,
- gyakorlati ismeretek és tapasztalatok számos releváns témában,
- mezőgazdasági és/vagy erdészeti ismeretek és tapasztalat: például piaci, környezetvédelmi vagy szociális kérdések terén,
- üzletvezetési és kereskedelmi tapasztalatok,
- terjesztési és marketing készségek,
- helyi ismeretek és tapasztalatok, valamint ágazat-specifikus ismeretek,
- tapasztalatok a tudáscsere, az egymástól való tanulás, a gazdaságban történő bemutatás stb. módszereivel kapcsolatban.

A kutatók és a gazdálkodók/erdőgazdák nem feltétlenül rendelkeznek teljes körű ismeretekkel és szakértelmmel a teljes értékláncon belül. Ebben az esetben az olyan partnerek, mint az élelmiszer-feldolgozók, szállodák és éttermek, vízszolgáltatók és fogyasztói szövetségek, valamint a tanácsadók és szakértők további kompetenciákkal járulhatnak hozzá.

Felmerülhet a probléma, hogy a pályázat előkészítésében nagy szakértelmmel rendelkező és elismert személyek vesznek részt, de a finanszírozás biztosítása után ezek az emberek túl elfoglaltak lehetnek ahhoz, hogy elvégezzék a munkát és helyette más kollégákat vonnak be. Ne feledje, hogy nem elegendő csupán a szükséges tudást összegyűjteni a pályázatban, de annak az interaktív innovációs tevékenységénél is rendelkezésre kell állnia! Ha ez a probléma nem kerülhető el, az érintett csapatoknak hatékony átadási és mentorálási vagy kölcsönös támogatási eljárást kell

bevezetniük annak érdekében, hogy a csoport munkájához való hozzájárulásuk teljes értékű maradjon.

Hogyan hat a többszereplős partnerségekben való részvétel az egyénre?

A LIAISON mérlegelte, hogy a személyek és szervezetek széles körével való együttműködés milyen hatással lehet az érintett személyekre. Az összefogás sokféle és néha váratlan módon adhat erőt a különböző embereknek. Átalakító hatása lehet, különösen olyan projektek esetében, amelyek mezőgazdasági vállalkozásoknak teremtenek hozzáadott értéket, új vállalkozásokat fejlesztenek ki vagy átalakítják a gazdálkodási gyakorlatokat. Olyan készségekre is felhívhatja az emberek figyelmét, amelyeket korábban nem használtak vagy nem értettek. A tudás és a know-how cseréje segít megerősíteni az egyén szerepét az innovációs folyamatban. Továbbá ösztönzi a tanulást, új hálózatokkal ismerteti meg az embereket, bizalmat épít és általában véve együttműködési szellemet hoz létre illetve erősíti azt.

SZEREPEK ÉS HATÁSKÖRÖK

Egymás tulajdonságainak és élethelyzetének megértése

Mint minden partnerség esetében, itt is fontos megérteni mindazok szokásait és hozzáállását, akik közvetlenül részt vesznek a projekttevékenységekben. Egyúttal azokat a realitásokat és gyakorlati szempontokat is, amelyek akadályozhatják az interaktív innovációs folyamatokban való teljes körű részvételüket.

A partnerséghez való csatlakozás - még ha az egy világosan elfogadott közös cél érdekében történik is - megköveteli azon tényezők felismerését, amelyek az egyének és a különböző szervezetek részvételi képességeit korlátozzák. Ilyen tényezők lehetnek például az idő, a találkozókra való részvétel lehetősége, a természeti, technikai vagy pénzügyi erőforrásokhoz való hozzáférés stb. Fontos, hogy megértsük és felismerjük ezeket a kihívásokat, hogy elkerüljük a félreértéseket és ösztönözzük a vitára való nyitottságot. Ez különösen igaz a gazdálkodók és az erdészek esetében, akiknek időbeli vagy erőforrásbeli korlátaik nagyobbak lehetnek, és akiknek segítségre lehet szükségük a hatékony részvétel biztosításához.

A mezőgazdasági termelőkkel és az erdészekkel való kapcsolattartás

A LIAISON az interaktív innovációs projektek, kezdeményezések és hálózatok széles körét vizsgálta, amelyekben a mezőgazdasági termelők és az erdészek, mint az eredmények célzott felhasználói vesznek részt. Ezek a szakemberek jelentős érdekeltséggel rendelkeznek a projektben, de gyakran nem vesznek részt teljes mértékben és hatékonyan az ötlet vagy a közös innovációs projekt kidolgozásában. Kivéve akkor, ha az őket képviselő szervezetek, például mezőgazdasági termelői szervezetek kifejezetten felveszik velük a kapcsolatot.

A partnerségnek világosan meg kell határozni, hogy a legjobb eredmények elérése érdekében hogyan tervezi e csoportok bevonását és értékelését. A tevékenységek felölelik-e a gazdálkodók által irányított innovációt, vagy a szerepük a szaktanácsadás vagy a konzultáció egyéb formáira irányul?

HATÉKONY VEZETÉS

Mi a leghatékonyabb módja egy többszereplős partnerség vezetésének?

Fontos, hogy tisztában legyünk a vezetés szerepével minden konzorciumban. Hogyan testesül meg a partnerségben? Megosztható-e, vagy egy személyre vagy vezető szervezetre összpontosul? Lényeges kérdés, hogy a konzorciumon belül hogyan születnek majd a döntések, az intézkedések és hogyan történik a külső érdekelt felekkel való konzultáció.

Bármelyik megoldást is választjuk, mind egyéni, mind kollektív fejlettséget igényel egy hatékony munkakörnyezet kialakítása, a felelősség megosztása, a hatékony interakció, a konfliktusok kezelése és a célok közös elérése.

A hatékony vezetéssel kapcsolatos további részletekért olvassa el **A CSOPORT MEGALAKULÁSA** című Útmutatót.

Lehet-e sikeres egy többszereplős partnerség egy elhivatott koordinátor nélkül?

A koordinátor feladata a csoport új tagjainak összehozása, a partnerség irányítása és a konzorciumon belüli párbeszéd elősegítése. E szerepkör középpontjában a részvételi módszerek megértése és ismerete áll. Ezek

segítségével a partnereket be lehet vonni az interaktív innovációs folyamatba, támogatni lehet a partnerek közötti együttműködést és elő kell segíteni a partnerségen belüli és a külső érdekeltekkel folytatott csoportos rendezvényeket vagy párbeszédet. Javasolt egy olyan koordinátor kinevezése, aki nagy szakértelemmel rendelkezik a többszereplős partnerségekkel való munkában.

A koordinátor szerepével kapcsolatos további részletekért olvassa el az **EGÉSZSÉGES PARTNERSÉGEK** című Útmutatót.

MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

Hogyan támogatják és tájékoztatják a döntéshozatalt a monitoring- és értékelési folyamatok?

A kezdettől fogva megfelelő nyomon követés és értékelés folyamatos információforrást biztosít, amely segíti a döntéshozatalt a projekt különböző szakaszaiban.

Az információ azért is fontos, hogy kiemelje és dokumentálja a csoport és a tevékenység pozitív eredményeit és sikereit a folyamat során. Segít a mérlegelésben, a gondok és gyengeségek azonosításában és kezelésében, mielőtt azok kritikussá válnának. Továbbá rávilágít a problémákra, mielőtt azok káros hatást gyakorolnának a tevékenységre.

A projekt fejlődésének megértése és a megfelelő cselekvés érdekében ajánlott, hogy a partnerség már a legkorábbi szakaszában meghatározza és elfogadja a tervezett tevékenységek és kapcsolatok nyomon követésére, valamint értékelésére vonatkozó követelményeket és kötelezettségeket. Mindez értékes információkkal szolgál a mélyebb betekintéshez, a változtatást segítő ötletek generálásához, a projekt javítását célzó új tevékenységekhez vagy a jövőbeni újbóli együttműködés lehetőségeihez. Ahogy a mondas tartja, „amit ismerünk, azt tudjuk irányítani”.

Az értékelés beágyazása az interaktív innovációs tevékenységbe

Az interaktív innovációs projektek értékelési folyamata potenciálisan összetett és dinamikus. Mivel több szereplő is részt vesz benne, az értékelés még inkább központi szerepet játszik a döntéshozatal támogatásában. Hasznos, ha a projektkoordinátorok és a feladatvezetők rendszeresen elvégzik az önértékelést. Célja, hogy minden partner tisztában legyen azzal, hogyan halad a közös folyamat, hogyan lehet rajta javítani és hogyan lehet foglalkozni a lehetséges változtatásokkal. Néhány tényezőt felsorolunk, amelyek javítják a folyamat hatékonyságát:

- Az interaktív innovációs folyamat megfelelő értékelését támogató eszközök kiválasztása.
- Az értékelési tevékenység elemzése és testre szabása a konzorcium igényei, céljai és munkaterve szerint.
- Egyszerű és könnyen érthető önértékelési eszközök létrehozása vagy használata.
- Időt kell szánni az érdekeltek értékelési kapacitásának kiépítésére azzal, hogy a projektben való részvételük során felkészítjük és támogatjuk őket a saját maguk által elvégzett értékelésben.
- Képzett külső facilitátor bevonása szükséges, ha a csapat nem rendelkezik elegendő értékelési szakértelemmel, amikor az értékelési módszerek és eszközök széles skáláját kell használniuk.

Hogyan lehet a tevékenységek tervezésekor hatékony nyomon követési és értékelési módszereket beépíteni?

Van néhány alapvető lépés, amelynek segítségével a projekt időtartama alatt egy csoport kidolgozhatja és átalakíthatja az értékelési stratégiáját:

- Közös ismerjék fel és fogadják el az értékelési folyamat helyét és előnyeit.
- Határozzák meg, hogy mit, mikor és ki által kell nyomon követni.
- A struktúrák vagy folyamatok értékeléséhez határozzák meg a legjobb módszert az adaptálható és hatékony eszközök és módszerek kiválasztásával.
- Az időszakos eredményeket osszák meg a projekt előrehaladása során a döntéshozatal megalapozása érdekében.
- Gondoskodjon arról, hogy az értékelési eredmények a projekt időtartama alatt könnyen hozzáférhetőek legyenek a tagok számára a visszajelzés céljából. Tehát ne csak a legvégén, amikor ez a

visszajelzés csak a jövőbeli tevékenységekhez nyújt tájékoztatást.

Az értékelés képezze a projekt szerves részét már a tervezési szakasztól kezdve. A folyamatosan és önreflexív módon alkalmazott monitoring rendszer jelentősen hozzájárul az innovációs folyamathoz. Releváns betekintést nyújt a döntéshozásban és a folyamatos fejlesztés támogatásában. Ezáltal a csoport nagyobb valószínűséggel érheti el céljait. Ezért a munkaterv megtervezésekor a csoportoknak mérlegelniük kell, hogy az értékelést hogyan fogják kezelni a kidolgozás során, valamint annak befejezése után.

A tervek kidolgozásakor a csoportoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a partnerek által projektszinten igényelt monitoring és értékelés eltérhet a program finanszírozójának vagy az irányító hatóságoknak a követelményeitől. Ezért a tervezés korai szakaszában fontos a megfelelő támogató szolgáltatásokkal történő együttműködés annak érdekében, hogy a célközönség számára megtalálják a megfelelő eszközt és mérjék az eredményeket.

Számos eszközt, módszert és kapcsolódó feltételt kell figyelembe venni és adaptálni az értékelési stratégia kidolgozásakor. Ezeket bármely konkrét interaktív innovációs projekthez ki lehet választani. A résztvevők hozzáférhetnek a LIAISON interaktív Tool Box-ban. Kiválaszthatják a legalkalmasabb mennyiségi és/vagy minőségi eszközöket és megközelítéseket az interaktív innovációs tevékenységek nyomon követésére és értékelésére, a csoportdinamika elemzésére, valamint a legfontosabb mérföldkövek és eredmények értékelésére.

RÖVIDEN A LIAISON ÚTMUTATÓKRÓL

A **LIAISON** projekt keretében öt útmutató kidolgozására került sor. Ezek a gyakorlati útmutatók támogatják azokat a gyakorlati szakembereket, akik részt vesznek egy interaktív innovációs kezdeményezésben. Gyakorlati segítséget nyújtanak azoknak a szakembereknek, akik részt kívánnak venni vagy a partnereknek kívánnak támogatást nyújtani az interaktív innovációs kezdeményezésekben, projektekben, amelyek az innovációt a részvétel folyamatban hozzák létre.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) egy többszereplős projekt, amelyet EIP Agri kezdeményezés keretéből finanszíroztak, melyet az Európai Bizottság 2012-ben indított azzal a céllal, hogy előmozdítsa a versenyképes és fenntartható mezőgazdaságot és erdőgazdálkodást, amely "kevesebből többet és jobbat tud elérni".

Az útmutatók átfogó képet adnak az interaktív innovációs megközelítés értelmezéséről, amikor közösségi és egyéb innovációs szereplők - azaz gazdálkodók, tanácsadók, kutatók, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek stb. – egymás kiegészítő ismereteit és tapasztalatait felhasználva felméri, összegyűjtik, közösen létrehozzák és terjesztik a gazdálkodók és erdészek valós szükségleteire választ adó gyakorlati megoldásokat. Az interaktív megközelítés alapján született innovációk olyan megoldásokkal szolgálnak,

LIAISON összeállított egy kézikönyvet a részvételi módszerekről az interaktív innovációs kezdeményezésekhez. Ezen kívül egy Eszköztárat 'Tool Box', amely értékelési és hatásvizsgálati eszközöket tartalmaz.

Ez egy általános tájékoztatósi céllal elkészült útmutató. Javasoljuk, hogy az olvasó maga is ellenőrizze a helyben érvényes szabályokat, utakat. Ez a tájékoztató csak saját felelősségre használható.

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából kapott támogatást használta fel. A támogatási megállapodás száma: 773418. A dokumentumban foglalt információkért és véleményekért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli.

amelyek jól illeszthetők az adott körülményekbe és ezáltal a megvalósításuk is könnyebb lesz.

A csoport megalakulása,

Jó tervezés,

Egészséges partnerségek,

Kapcsolódó partnerségek,

Hatások elérése.

Ezek az útmutatók kiemelik, hogy mit tanultunk a **LIAISON** projekt megvalósításából és az adatgyűjtésből. A cél az, hogy segítségére legyen mindazoknak, akik a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén végzett interaktív innovációk javítására használják.

A **JÓ TERVEZÉS** ÚTMUTATÓ Helen Aldis, Ana Allmand and Simone Osborn munkája, de az elkészítésében közreműködött Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen és Eleonore Pommier. Köszönet illeti a LIAISON projektben részt vevő partnereket is, akik az Útmutató idézett esettanulmányait készítették.

